

Ingliz fonologiyasi, fonetika bo'limlari va ichki xususiyatlari

Xakimova Dilshoda Oybek qizi

dilshodaa.khakimova@mail.ru

*Ingliz filologiyasi fakulteti, O'zbekiston davlat jahon tillari universiteti,
Toshkent, O'zbekiston*

Annotatsiya: Ushbu maqolada ingliz tilidagi fonologik qatlam, fonologiya tilshunoslik bo'limining o'ziga xos turlari, fonetik birliklar haqida keng ma'lumot berilgan. Bundan tashqari fonetikani tashkil qiluvchi birliklar yuzasidan ilmiy tahlillar orqali misollar keltirilgan.

Key words: *fonetika, fonologiya, dialekt, qisqarish, tovush, unli, undosh, urg'u, og'iz bo'shlig'i.*

I. KIRISH

Ko'pgina boshqa tillar singari, ingliz tili ham tarixiy jihatdan, ham dialektdan dialektgacha talaffuzda keng farqlarga ega. Umuman olganda, ingliz tilining mintaqaviy dialektlari asosan o'xshash (lekin bir xil emas) fonologik tizimga ega. Boshqa narsalar bilan bir qatorda, aksariyat dialektlarda urg'usiz bo'g'inlarda unli qisqarish va fortis va lenis undoshlarini (to'xtashlar, affrikatlar va frikativlar) ajratib turadigan murakkab fonologik xususiyatlar mavjud.

Ingliz tilining fonologik tahlili ko'pincha Angliya uchun Received Pronunciation, Amerika Qo'shma Shtatlari uchun General American va General Australian (Avstraliya) kabi bir yoki bir nechta nufuz yoki standart urg'ularga e'tiborni qaratadi yoki mos yozuvlar nuqtasi sifatida ishlatadi. Shunga qaramay, ingliz tilining ko'plab boshqa dialektlari so'zlashadi, ular ushbu standartlashtirilgan urg'ulardan, xususan, mintaqaviy dialektlardan mustaqil ravishda rivojlangan. Ushbu standartlashtirilgan urg'u haqidagi ma'lumotlar barcha ingliz

fonologiyasi uchun cheklangan qo'llanma bo'lib xizmat qiladi, keyinchalik ingliz tilining boshqa ko'plab boshqa dialektlari bilan tanishib chiqqandan so'ng uni kengaytirish mumkin.

Til yoki dialektning fonemasi - nutq tovushining yoki turli xil tovushlar guruhining mavhumligi bo'lib, ularning barchasi shu til yoki dialektida so'zlashuvchilar tomonidan bir xil funktsiyaga ega deb qabul qilinadi. Masalan, inglizcha orqali so'zi uchta fonemadan iborat: boshlang'ich "th" tovushi, "r" tovushi va unli tovush. Bu va boshqa ko'plab inglizcha so'zlardagi fonemalar har doim ham ularni yozishda ishlatiladigan harflarga to'g'ridan-to'g'ri to'g'ri kelavermaydi (ingliz imlosi boshqa tillardagi kabi kuchli fonemik emas). Ingliz tilidagi fonemalarning soni va tarqalishi dialektdan dialektga qarab farq qiladi, shuningdek, individual tadqiqotchining talqiniga bog'liq. Undosh fonemalarning soni odatda 24 ta (yoki dialektga qarab bir oz ko'proq) qo'yiladi. Unli tovushlar soni ko'proq o'zgarishi mumkin; Ushbu sahifada taqdim etilgan tizimda Qabul qilingan talaffuzda 20–25, umumiy amerikachada 14–16 va avstraliyalik ingliz tilida 19–21 unli fonema mavjud. Lug'atlarda qo'llaniladigan talaffuz kalitlari, odatda, xorijiy so'zlarda qo'llaniladigan ba'zi tovushlarni vaaniqroq aytganda, fonemik bo'lmasligi mumkin bo'lgan ba'zi sezilarli farqlarni hisobga olish uchun bundan biroz ko'proq belgilarni o'z ichiga oladi.

Quyidagi jadvalda ingliz tilining ko'pgina shevalarida uchraydigan 24 ta undosh fonema ko'rsatilgan, ularning taqsimlanishi cheklanganroq /x/. Fortis undoshlari har doim jarangsiz, bo'g'in boshlanishida aspiratsiyalanadi (/s/ bilan boshlanadigan klasterlardan tashqari), ba'zan esa koda bo'g'inida ham ma'lum darajada glottalizatsiya qilinadi (ko'pincha /t/ bilan keladi, T-glottalizatsiyaga qarang), lenis undoshlari har doim aspiratsiyalanmagan va glottalizatsiyalanmagan va umuman qisman yoki to'liq ovoqli. Alveolyarlar odatda apikal bo'ladi, ya'ni tilning uchi og'iz tomiga tegib yoki yaqinlashganda talaffuz qilinadi, garchi ba'zi

so'zlovchilar ularni laminal tarzda, ya'ni til pichog'i bilan hosil qiladi.[1]

II. ADABIYOTLAR TAHLILI VA METODOLOGIYA

Ingliz tili, boshqa german tillari kabi, ayniqsa, ko'p sonli unli fonemalarga ega va qo'shimcha ravishda ingliz tilidagi unilar dialektlarda sezilarli darajada farqlanadi. Binobarin, tegishli unilar ko'rib chiqilayotgan dialektga qarab turli belgilar bilan ko'chirilishi mumkin. Ingliz tilini bir butun sifatida ko'rib chiqsak, ko'pincha leksik to'plamlardan foydalaniladi, ularning har biri tegishli unli yoki unilarni o'z ichiga olgan so'z bilan ataladi. Masalan, LOT to'plami lot kabi Received Pronunciationda /ɒ/ va General American tilida /ɑ/ ga ega bo'lgan so'zlardan iborat. Keyin "LOT unlisi" qaysi dialektda ko'rib chiqilayotganidan qat'i nazar, ushbu so'zlarda paydo bo'ladigan unli tovushga yoki (ko'proq mavhumlik darajasida) ushbu dialektal muvofiqlikni ifodalovchi diafonemaga ishora qiladi. Jon C. Wells tomonidan ishlab chiqilgan leksik to'plamlarning keng tarqalgan tizimi quyida keltirilgan; Har bir to'plam uchun RP va General American uchun tegishli fonemalar ushbu sahifada qo'llaniladigan belgilar yordamida berilgan.

Fonetika - tilshunoslikning nutq tovushlari xususiyatini o'rganuvchi va ularni bayon qilish, tasniflash, taqlid qilish usullarini ta'minlovchi bo'limi. U dunyo tilida quvnoq nutq tovushlarini aytib berish bilan bog'liq. Bu tilshunoslikdagi tovushlarga taqlid qiluvchi tizimdir. Bu birliklarga fonema deyiladi. Fonetika - bu nutq tovushlarini ilmiy o'rganish bo'lib, u inson tovushlarini tavsiflash va tasniflash, tovushlarning yaratilishini tushunish, tovushlarni diagonal ravishda taqqoslash va solishtirishdir.

III. MUHOKAMA

Fonetikaning tarmoqlari Fonetika tovushlarni hosil qilish (artikulyatsiya), uzatish (akustik) va idrok etish (auditiv) bo'yicha uchta asosiy kichik sohadan iborat. Tovushlarning uchta tasnifini dastlab tan olish kerak: telefonlar (odam tovushlari), fonemalar (tildagi ma'noni ajratib turadigan birliklar), allofonlar (farq

bo'lmagan birliklar). ■ Artikulyatsiya fonetikasi: nutq tovushlari texnikasi ishlab chiqariladi va fonetikaning kichik sohasi. Artikulyatsion fonetiklar odamlarning turli fiziologik tuzilmalarning o'zaro ta'siri orqali nutq tovushlarini qanday hosil qilishini aniqlaydilar. Tovushlarni undosh va unilarga ajratish mumkin. Birinchisini- Artikulyatsiya joyiga ko'ra tavsiflash mumkin:-- ■ Ekzo-labial-- Tilshunoslik Og'izning kesishgan joylari zo'rg'a bir-biriga yaqinlashib, lablar siqilib qoladigan tovushlarni yaxlitlash xususiyati. gorizonta, lekin lablar shishib ketmaydi va faqat ularning tashqi yuzasi ochiladi. ■ Endo--labial-Ko'p tillarda bu yumaloq unli lablari chiqib ketgan holda talaffuz qilinadi. ■ Dental - tilning tishlarga tegishi bilan yaratilgan. ■ Alveolyar-- Yuqori old tishlar milklarining ichki tizmasiga til uchi tegishidan hosil bo'ladi. ■ Post-alveolyar -- tilning alveolyar jarlikning orqa tomoniga yaqin yoki tegishi bilan ifodalangan har qanday tovush. ■ Palatal - tilning old qismi qattiq tanglayga yaqin yoki tegib hosil bo'ladi ■ Velar - tilning orqa tomoni yumshoq tanglayga tegib yoki yaqinida hosil qilingan ("mushuk"da "k" va "gun"da "g" kabi) ' va 'ng' qo'shiq aytish).

Uvular - uvulaga tegishli.

- Faringeal -- og'iz yoki tomoqning orqa qismida bo'g'implangan.
- Glottal -- Glottis bilan hosil bo'lgan tovush.
- Epiglottal -- Epiglottis (Uvula) yordamida ishlab chiqariladi.
- Radikal--Tilning ildizidan foydalangan holda ishlab chiqariladi.
- Postero-dorsal -- Organning yuqori yuzasining orqa tomoniga tegishli.
- Antero-dorsal--Anterodoral tomonda joylashgan ikkita organ bor, bosh suyagining har ikki tomonida bittadan.
- Laminal--Tilning pichog'i bilan ishlab chiqariladi.
- Apikal --Tilning yuqori qismi bilan ishlab chiqariladi.
- Sub-apikal yoki sublaminal.

Nutq tovushlarini tavsiflashning an'anaviy usuli ularni hosil qiluvchi ovoz

organlarining harakatlariga bog'liq. Nutqni hosil qilishda muhim ahamiyatga ega bo'lgan asosiy tuzilmalar o'pka va nafas olish tizimi, 1-rasmda ko'rsatilgan ovoz organlari bilan birga o'pkadan chiqadigan havo oqimi tovush paychalarining orasiga o'tadi, ular halqumda joylashgan ikkita kichik mushak burmalari. shamol trubasining yuqori qismida. Ovoz paychalarining orasidagi bo'shliq glottis deb ataladi. Ovoz paychalarining bir-biridan uzoqlashgani, odatdagidek nafas olayotganda, o'pkadan chiqadigan havo farenksga (1-rasmga qarang) va og'iz bo'shlig'iga nisbatan erkin o'tadi. Ammo ovoz paychalarining o'rtasida tor o'tish joyi bo'ladigan tarzda sozlangan bo'lsa, havo oqimi ularning birgalikda so'rilishiga olib keladi. Ular birga bo'lishi bilanoq havo oqimi bo'lmaydi va ular yana parchalanib ketguncha ularning ostidagi bosim kuchayadi. Keyin ular orasidagi havo oqimi ularning yana birga so'rilishiga olib keladi va tebranish aylanishi davom etadi. Ovoz paychalarining tebranishida hosil bo'ladigan tovushlar ovozli deyiladi, tovush paychalari bir-biridan ajralib turadigan tovushlardan farqli o'laroq, ovozsiz deyiladi.

I. NATIJALAR

Ovoz paychalarining ustidagi havo yo'llari umumiy ma'noda ovoz yo'li deb ataladi. Fonetik jihatdan ular og'iz bo'shlig'i va farenks ichidagi og'iz yo'lga va burun ichidagi burun yo'lga bo'linishi mumkin. Ko'pgina nutq tovushlari pastki artikulyarlarning, ya'ni tilning yoki pastki labning og'iz bo'shlig'i ichidagi yuqori artikulyarlarga qarab harakati bilan tavsiflanadi. Yuqori sirt nutq ishlab chiqarish nuqtai nazaridan bir nechta muhim tuzilmalarni o'z ichiga oladi, masalan, yuqori lab va yuqori tishlar; 1-rasmda ko'p ishlatiladigan atamalarning ko'pchiligi tasvirlangan. Alveolyar tizma yuqori old tishlarning orqasida joylashgan kichik o'simta bo'lib, uni til bilan osongina sezish mumkin. Og'iz tomining asosiy qismini old tomondan qattiq tanglay, orqada esa yumshoq tanglay yoki velum hosil qiladi.

Yumshoq tanglay - bu burun yo'llarini yopish va havoning burun orqali chiqishini oldini olish uchun ko'tarilishi mumkin bo'lgan mushak qopqog'i. Yumshoq tanglayni farenksning orqa devoriga bosadigan darajada ko'tarilganda velik yopilishi deyiladi. Yumshoq tanglayning pastki uchida uvula deb ataladigan kichik osilgan qo'shimcha mavjud.

To'xtashlar havo oqimiga to'sqinlik qilish uchun artikulyatorlarni yopishni o'z ichiga oladi. Ushbu artikulyatsiya usulini burun va og'iz to'xtashlari nuqtai nazaridan ko'rib chiqish mumkin. Agar yumshoq tanglay pastga tushsa, havo hali ham burun orqali chiqa oladigan bo'lsa, burun to'xtashi deyiladi. Bu kabi tovushlar mening va yaqin so'zlarning boshida keladi. Agar og'iz bo'shlig'idagi artikulyar yopilishdan tashqari, yumshoq tanglay ko'tarilib, burun yo'llari to'silib qolsa, u holda havo oqimi butunlay to'sqinlik qiladi, og'izda bosim kuchayadi va og'iz to'xtashi sodir bo'ladi. shakllangan. Artikulyatorlar ochilganda havo oqimi portlovchi sifat bilan chiqariladi. Bunday tovush pirog, galstuk, kye, sotib ol, o'l, yigit so'zlaridagi undoshlarda uchraydi. Ko'pgina ma'murlar bu ikki bo'g'imni burun deb atashadi, ya'ni burun to'xtashlari (og'iz bo'shlig'idagi artikulyarlarning yopilishi) va to'xtashlar, ya'ni og'iz to'xtashlari (yumshoq tanglayning ko'tarilishi velik yopilishini hosil qilish).

Frikativ tovush ikkita artikulyatorning yaqinlashishini o'z ichiga oladi, shuning uchun havo oqimi qisman to'sqinlik qiladi va turbulent havo oqimi hosil bo'ladi. Ushbu tovushlarni ishlab chiqarishda qo'llaniladigan mexanizmlarni shamol burchakni "hushtak" qilganda jalb qilingan jismoniy kuchlar bilan taqqoslash mumkin. Masalan, fie, son, xo'rsinish, uyat so'zlaridagi bosh tovushlar. Ba'zi organlar frikativlarni hosil qilish uchun zarur bo'lgan og'iz bo'shlig'idagi siqilish shakliga qarab, tirqishli va yivli frikativlarga yoki rill va tekis frikativlarga ajratadilar. Boshqa ma'murlar frikativlarni xo'rsinish va uyatchanlik kabi sibilantlarga va fie va son kabi nonsibilantlarga ajratadilar. Ushbu bo'linish akustik

mezonlarga asoslanadi (pastga qarang).

I. XULOSA

Taxminlovchilar

Taxminlovchilar bir artikulyator boshqasiga yaqinlashganda hosil bo'ladi, lekin ovoz yo'lini shunchalik tor qilmaydiki, turbulent havo oqimi paydo bo'ladi. Frictionless continuant, yarim unli va sirpanish atamaları ba'zan bunday artikulyatsiya usuli bilan qilingan ba'zi tovushlar uchun ishlatiladi. Biz va siz so'zlaridagi undoshlar yaqinlashuvchiga misoldir.

Trillar

Artikulyatorni boshqa artikulatorga juda yaqin ushlab tursa, u havo oqimi orqali tebranish holatiga o'rnatiladi. Til uchi va pichoq, uvula va lablar bu tarzda ishlatilishi mumkin bo'lgan yagona artikulyardir. Til uchi trillari Shotlandiya ingliz tilining ba'zi shakllarida javdar va ire kabi so'zlarda uchraydi. Uvular trillari nisbatan kam uchraydi, lekin frantsuz tilining ba'zi dialektlarida qo'llaniladi, lekin Parij frantsuz tilida emas. Dudoqlar tebranishlari kamdan-kam uchraydi, lekin bir necha Afrika tillarida uchraydi.

Kranlar

Bir artikulyar boshqasiga tashlansa, bo'shashgan til uchi yuqori tishlarga yoki alveolyar tizmalarga bir marta urilganda, kran hosil bo'ladi. Harf yoki Betti kabi so'z o'rtasidagi undosh Amerika ingliz tilida ko'pincha shu tarzda yasaladi. Qopqoq atamasi bu tovushlarni tasvirlash uchun ham qo'llaniladi, ammo ba'zi rasmiylar bu erda ta'riflangan musluklar va tilning uchi yuqoriga va orqaga ko'tarilgan va keyin orqadagi holatga qaytgandan so'ng alveolyar tizmaga urilgan klapanlar o'rtasida farq qiladi. pastki old tishlar. Ba'zi tillar, masalan, Shimoliy Nigeriyaning asosiy tili bo'lgan hausa - o'z ichiga qopqoqli so'zlarni va teginish so'zlarini ajratib turadi. Tril va kran o'rtasidagi farq ispan tilida "it" ma'nosini anglatuvchi perro va "lekin"

degan ma'noni anglatuvchi pero kabi so'zlarni farqlash uchun ishlatiladi.

Yon tomonlar

Havo oqimi og'iz bo'shlig'ining o'rta chizig'ida to'siq bo'lganda va tilning bir yoki ikkala tomoni va og'iz tomi o'rtasida to'liq yopilmagan bo'lsa, natijada paydo bo'lgan tovush lateral deb tasniflanadi. Lull so'zining boshida va oxiridagi tovushlar Amerika ingliz tilining ko'p shakllarida lateraldir.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR:

1. Rogers, Henry (2000), *The Sounds of Language: An Introduction to Phonetics*, Pearson, [ISBN 978-1-31787776-9](https://www.amazon.com/dp/9781317877769)
2. https://www.researchgate.net/publication/342546986_PhoneticsBranches_of_Phonetics
3. <https://www.britannica.com/science/phonetics/Trills>